

С. В. Смолянкина

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

Воспитание и образование сопровождают каждого из нас на всех жизненных этапах, формируют наше мировоззрение, ценности, приоритеты. Но самыми сложными периодами являются переходы между основными этапами жизни и связаны они с понятием «адаптация». Адаптация – сложный комплексный процесс, который объединяет возникающие трудности и собственные возможности их решения.

Проблема адаптации первокурсников является одной из ключевых тем современных исследований. К основным видам адаптации принято соотносить три основных: психологический, социальный и физиологический. В статье рассматриваются основные проблемы и особенности адаптации студентов. Также речь идет о трансформации воспитательной роли преподавателя, поскольку воспитательный фактор играет важную роль в процессе вхождения первокурсников в новую образовательную среду и в успешности адаптации. Отмечено, что на начальном этапе знакомства преподаватель стремится узнать готовность студентов к сотрудничеству, его открытость к диалогу, психологическое состояние, эмоциональный настрой, наличие мотивации, потому что, это является важным шагом при создании успешной коммуникации в целом.

Учитывая тот факт, что образовательный процесс базируется на взаимодействии основных его участников, преподавателя и студента, для преподавателей, работающих с первокурсниками, автором статьи предложены рекомендации, способствующие эффективному привыканию студентов к системе высшего образования на начальном этапе.

Автор статьи подчеркивает, что именно на первом курсе формируется отношение студента к учебе, к будущей профессиональной деятельности, одновременно продолжается «активный поиск себя», поэтому этот период обучения считается наиболее насыщенным и сложным. Сделан вывод, что адаптация определяется как многогранный процесс, требующий повышенного внимания преподавателя, а выявление адаптационных трудностей позволяет оптимизировать воспитательный процесс и повысить академическую успеваемость в целом.

Ключевые слова: адаптація, виховна роль, студенти-першокурсники, образовательный процесс

Смолянкіна С. В. Трансформація виховної ролі викладача на начальному етапі навчання.

Виховання і навчання супроводжують кожного з нас на всіх життєвих етапах, формують наш світогляд, цінності, пріоритети. Але найскладнішими періодами є переходи між основними етапами в житті та пов'язані вони з поняттям «адаптація». Адаптації являє собою складний комплексний процес, який об'єднує в собі виникаючі труднощі і власні можливості їх вирішення.

Проблема адаптації першокурсників є однією з ключових тем сучасних досліджень. До основних видів адаптації прийнято співвідносити три основні: психологічний, соціальний і фізіологічний. У статті розглядаються основні проблеми та особливості адаптації студентів. Також йдеться про трансформацію виховної ролі викладача, оскільки виховний фактор відіграє важливу роль в процесі входження студентів першого курсу в нове освітнє середовище та впливає на успішність адаптації. Зазначено, що на початковому етапі знайомства викладач прагне дізнатися готовність студентів до співпраці, його відкритість до діалогу, психологічний стан, емоційний настрій, наявність мотивації, тому що, це є важливим кроком при створенні успішної комунікації в цілому.

З огляду на той факт, що освітній процес базується на взаємодії основних його учасників, викладача і студента, для викладачів, які працюють з першокурсниками, автором статті запропоновані рекомендації, які сприятимуть ефективному звиканню студентів до системи вищої освіти на початковому етапі.

Автор статті підкреслює, що саме на першому курсі формується ставлення студента до навчання, до майбутньої професійної діяльності, водночас триває «активний пошук себе», тому цей період навчання вважається найбільш насиченим та складним. Зроблено висновок, що адаптація визначається як багатогранний процес, який вимагає підвищеної уваги викладача, а виявлення адаптаційних труднощів дозволяє оптимізувати виховний процес і підвищити академічну успішність в цілому.

Ключові слова: адаптація, виховна роль, студенти-першокурсники, освітній процес

Smoliankina Svitlana. Transformation of teacher's educational role at the beginning of educational process in the university

Education and learning accompany each of us on all the stages of our life, shape our mindset, values, priorities. But the most difficult periods are changes of the main life stages and their connection with the term 'adaptation'. An adaptation is a complex process, which combines difficulties and their possible solutions.

The problem of the first year students' adaptation is one of the key problems of modern research. Three main levels are known to belong to the main kinds of adaptation. They are psychological, social and physiological levels. The main problems and peculiarities of students' adaptation have been considered in the article. It also deals with the transformation of a teacher's educational role, because the educative factor is of primary importance in the process of the first year students' entering a new educational area and its influence on their successful adaptation. It has been underlined that at the early stage of association a teacher strives to learn about his students' readiness to cooperate, openness to carry on a dialogue, their psychological state, emotional attitude, motivation availability, as it is an important step in creating a successful communication as a whole.

Taking into account the fact that any educational process is based on interaction of its main participants, a teacher and a student, the author of this article has provided recommendations to help the students' effective adjustment to the system of higher education on the beginners' level for teachers who work with first year students.

The author emphasizes that it is during the first year of studies when students develop their attitude to learning, to their future professional activities, at the same time 'active self-search' is continuing, so this period of studies is considered to be the most intensive and difficult. It has been concluded that adaptation is determined as a multisided process which requires the subject teacher's attention, and finding adaptation difficulties allows to optimize educational process and to increase academic successfulness in general.

Key words: adaptation, educational role, first-year students, teaching and learning process

Современное образование призвано обеспечивать подготовку квалифицированных специалистов, которые стремятся к карьерному росту или ведению своего бизнеса, но в условиях постоянных трансформаций в сфере образования и в обществе в целом проблема воспитания студентов не теряет своей актуальности и приобретает новые функции и задачи.

Воспитание неделимо связано с процессом обучения. Они, дополняя друг друга, стремятся к осуществлению единой цели, поскольку направлены на всестороннее развитие личности обучаемого и его последующий профессиональный успех. Воспитание и обучение сопровождают нас на всех жизненных этапах, формируют наше мировоззрение, ценности, приоритеты. Но самыми сложными являются переходы между основными этапами в жизни и заключаются в понятии «адаптация».

Переход от средней школы к образовательной системе вуза не исключение и данный процесс не всегда проходит ровно. Проблема адаптации студентов к вузу рассмотрена в работах многих исследователей, таких как: Игнатьева С. Н., Подкопаева Т. И., Положий Б. С., Спицин А. П., Шевелев В. Ю. и др. Шолохова Г. П. и Чикова И. В. трактуют адаптацию не столько как процесс приспособления, сколько как процесс гармонизации взаимодействия субъекта и среды [4].

Смирнов А. А. и Живаев Н. Г. в своем исследовании пришли к выводу, что в структуре вузовской адаптации выделяют социальный, дидактический и профессиональный компоненты, которые не являются обособленными образованиями [3]. К основным видам адаптации принято соотносить три основных уровня: психологический, социальный и физиологический. Эти уровни тесно переплетаются между собой.

Адаптация – это сложный комплексный процесс, который объединяет в себе возникающие трудности и собственные возможности их решения. Конечно же, следует учитывать эмоциональную готовность учащегося к переменам, стремление работать над собой и развивать навыки самостоятельной работы.

Воспитание в вузе – это только часть воспитательной системы, одним из основных звеньев которой всегда является преподаватель. Воспитательная роль преподавателя в процессе обучения занимает важное место и постоянно претерпевает трансформации. В первую очередь она направлена на помощь в преодолении проблем адаптации первокурсников, поэтому цель статьи заключается в выработке рекомендаций преподавателю, как облегчить процесс прохождения первичной адаптации студентов-первокурсников.

Преподаватель-предметник, работающий со студентами практически ежедневно, оказывает достаточное влияние на процесс воспитания студентов и участвует в разрешении ряда возникающих трудностей в ходе учебного процесса. На начальном этапе знакомства преподаватель стремится выявить готовность студента к сотрудничеству, его открытость к диалогу, психологическое состояние, эмоциональный настрой, наличие учебной мотивации.

Преподаватель – это своего рода наблюдатель, гид, помощник, воспитатель, партнер и т.д., который старается подготовить не просто профессионала, а и сформировать всесторонне развитую, уверенную личность, умеющую владеть своими эмоциями, выявлять и преодолевать сложности, в том числе и психологического характера.

Различия между деятельностью учащихся в условиях вуза и школы очевидны. Поступив в университет, студент соприкасается с рядом проблем: смена коллектива, новые условия жизни, другие требования, неумение общаться в живую с незнакомыми людьми, боязнь и неумение формулировать свое мнение, излишняя эмоциональность или замкнутость. Многие первокурсники, столкнувшись с неожиданными трудностями обучения, начинают сомневаться в правильности сделанного профессионального выбора. У большинства из них сомнения порождает недостаток осведомленности о специфике выбранной профессии, что может повлечь за собой снижение интереса к учебе и слабую успеваемость.

Важнейшее место в учебно-воспитательной работе в вузе имеет институт кураторов. Систематическое общение куратора со студентами в учебное и внеаудиторное время расширяет знания преподавателя о личности учащегося, его способностях и интересах, проблемах, помогает составить более полное представление о личности каждого студента. Таким образом, совместная работа преподавателя-предметника и куратора способствует плодотворности воспитательной работы и эффективной адаптации студентов-первокурсников к системе обучения в вузе.

Учитывая тот факт, что образовательный процесс базируется на взаимодействии основных его участников, преподавателя и студента, нам видится возможным сформулировать для преподавателей,

работающих с первокурсниками, рекомендации, способствующие эффективной адаптации студентов на начальном этапе к вузовской жизни:

- наладить деловой, доброжелательный контакт со студентами для обеспечения максимального воспитательного эффекта;
- ознакомиться с атмосферой и личностными отношениями в группе, чтобы целенаправленно корректировать их по необходимости;
- поддерживать постоянный контакт с куратором для поиска наиболее оптимальных путей решений проблемы адаптации и успеваемости студентов;
- акцентировать внимание, как в аудитории, так и за ее пределами, на уважительное толерантное отношение ко всем участникам образовательного процесса с первых дней учебы;
- периодически планировать и проводить внеаудиторные мероприятия, привлекая максимальное количество студентов группы;
- в ходе работы на занятии поощрять любые стремления и успехи студентов;
- для решения сложных проблем привлекать родителей и психологическую службу;
- при необходимости проводить личные воспитательные беседы;
- стремиться задействовать в работе на занятии всех студентов (активных и пассивных);
- объяснить важность самоорганизации и самоконтроля;
- узнать заблаговременно, присутствуют ли в группе студенты с особыми потребностями или сложными семейными ситуациями, чтобы постараться помочь таким студентам наладить контакт со студенческой группой;
- помочь куратору своевременно выявить студентов, которые могут попасть в группу риска, для обеспечения сохранения контингента.

Следует отметить, что именно на первом курсе формируется отношение студента к учебе, к его будущей профессиональной деятельности, продолжается «активный поиск себя». Даже те студенты, которые отлично окончили среднюю школу, не сразу обретают уверенность в своих силах, поступив в высшее учебное заведение [1].

Эффективная работа преподавателя, основанная на взаимодействии со всеми структурными подразделениями вуза и на выстраивании конструктивных отношений со студентами, позволяет сократить период адаптации или сделать его менее стрессовым. Несомненно, от успешности адаптации студента к образовательной среде вуза во многом зависят дальнейшая профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста [2]. А результативность адаптации напрямую взаимосвязана с эффективностью процесса трансформации воспитательной роли педагога.

Таким образом, выявление трудностей, связанных с адаптацией у студентов на первом курсе в вузовской системе обучения, позволяет оптимизировать воспитательный процесс и повысить академическую успеваемость и качество знаний студентов.

Литература

1. Демьяненко Н. В. Понятие социальной адаптации студентов-первокурсников к обучению в высшем учебном заведении / Н. В. Демьяненко, Я. В. Ермакова, В. Н. Куровский // Молодой ученый. – 2016. – № 8. – С. 942–944.
2. Ключина А. М. Психолого-педагогические особенности процесса адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе / А. М. Ключина // Поволжский педагогический вестник. – 2017. – № 3 (16). – С. 103–107.
3. Смирнов А. А. Психология вузовской адаптации: учеб. пособие / А. А. Смирнов, Н. Г. Живаев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2009. – 115 с.
4. Шолохова Г.П. Адаптация первокурсников к условиям обучения в вузе и её психолого-педагогические особенности / Г. П. Шолохова, И. В. Чикова // Вестник ОГУ. – 2014. – № 3. – С. 103–107.

References

1. *Demyanenko N. V. Ponyatie socialnoj adaptacii studentov-pervokursnikov k obucheniyu v vysshem uchebnom zavedenii* [The concept of first-year students' social adaptation to conditions of training in the university]. *Young Scientist*, 2016, no. 8, pp. 942–944.
2. *Klyushina A. M. Psihologo-pedagogicheskie osobennosti processa adaptacii pervokursnikov k usloviyam obucheniya v vuze* [Psychological and

pedagogical features of the adaptation process of first-year students to the conditions of training in the university]. *Povolzhskij pedagogicheskij vestnik*, 2017, no. 3 (16), pp. 103-107.

3. Smirnov A. A. *Psichologiya vuzovskoj adaptacii: ucheb. posobie* [Psychology of the high school adaptation]. Yaroslavl': Izd-vo YArGU, 2009, 115 p.

4. Sholohova G.P. *Adaptaciya pervokursnikov k usloviyam obucheniya v vuze i eyo psichologo-pedagogicheskie osobennosti* [The first-year students' adaptation to conditions of training in high school and her psychology and pedagogical features]. *Vestnik OGU*, 2014, no. 3, pp. 103-107.